

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

2. Назаров Қ. “Мафкура ва маънавият асослари”. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001.
3. Эркаев А. “Миллий ғоя ва мафкура”. – Тошкент: Шарқ, 2005.
4. Арипов А., Сидиков И. “Маънавият ва мафкура масалалари”. – Тошкент: Фан, 2000.
5. “Авесто” – Зардуштийлик таълимоти. Таржималар ва изоҳлар. – Тошкент: Шарқ, 2001.
6. Йўлдошев Қ. “Жамиятда маънавий-ахлоқий жараёнлар”. – Тошкент: Академия, 2010.
7. Каримов И.А. “Юксак маънавият – енгилмас куч”. – Тошкент: Маънавият, 2008.
8. Ўзбекистон тарихидан манбалар. – Тошкент: Фан, 2015.
9. Saliyeva, N. (2021). THE ROLE OF RAISING THE POLITICAL CULTURE OF YOUTH IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN. In ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ (pp. 59-62).
10. САЛИЕВА, Н. Э. (2022). СПЕЦИФИКА ПАРАДИГМАЛЬНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАТИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА НА ИДЕОСФЕРУ МОЛОДЕЖИ. ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ Учредители: ООО" Издательство" Наука сегодня", 12(9), 2887-2894.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

**к.ф.н., доц. Кудинова Валентина Иосифовна,
Кудинова Ольга Андреевна**

Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого Тула, Россия
walkoud@rambler.ru

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования инструментов микрообучения с целью повышения мотивации студентов, достижения лучших результатов обучения, развития лингвистических и универсальных компетенций студентов.

Ключевые слова: микрообучение, универсальные компетенции, коммуникация, цифровое рассказывание историй, веб-квест.

Микрообучение при обучении иностранному языку - это метод, основанный на навыках, реализуемый в рамках теоретических основ личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. Принципы микрообучения пересекаются с технологическим и повсеместным обучением посредством использования коротких контекстуализированных

мультимедийных учебных материалов [1]. Микрообучение часто используется как часть электронного обучения и смешанного образования.

Хотя концепция микрообучения появилась во второй половине 20-го века, ее быстрое развитие в сфере высшего образования началось лишь недавно из-за достижений в области информационных технологий и растущей зависимости человека от гаджетов.

Учитывая смену поколений, микрообучение, вероятно, докажет свою дальнейшую эффективность и устойчивость. Говорят, что поколение Альфа, состоящее из людей, родившихся с 2010 года, “скоро заполнит учебные аудитории и университеты и потребует уникальных подходов к преподаванию, основанных на их уникальных навыках и требованиях” [2]. Поскольку представители поколения Альфа родились и выросли в цифровых условиях, вполне естественно, что они ожидают интеграции технологий в образование. В этом контексте технологию можно рассматривать как многофункциональный вспомогательный инструмент, “используемый как часть учебной программы, как система предоставления учебных материалов, как средство содействия обучению, а также как инструмент повышения эффективности всего процесса обучения” [3].

Кроме того, растущее значение концепции микрообучения проистекает из теории когнитивной нагрузки, которая обосновывает пределы способности человека обрабатывать информацию на основе закона Джорджа А. Миллера (1956) [4] и последующих психологических исследований. В частности, теории, основанные на фрагментах, подчеркивают, что “навыки восприятия, закрепленные на конкретных примерах, играют центральную роль в развитии экспертных знаний, и что концептуальные знания впоследствии строятся на таких навыках восприятия”. “Важная роль учителей заключается в том, чтобы привлечь внимание учащихся к ключевым особенностям изучаемого материала. Один из способов сделать это - разделить учебную программу на естественные компоненты...Представление компонентов нужного размера и сложности поможет учащимся привлечь внимание к важным особенностям материала и, в свою очередь, поможет усвоению фрагментов восприятия, которые соответствуют поставленной задаче” [5].

Методологической основой исследования является анализ и обобщение научных исследований и официальных документов, посвященных микрообучению и цифровизации в российском высшем образовании. Принципы обучения с использованием технологий, повсеместного обучения, персонализированного обучения, проблемно-ориентированного обучения и теории когнитивной нагрузки используются для описания основных характеристик микрообучения.

Учителя стремятся разнообразить учебную и внеклассную деятельность, находя форматы и инструменты, которые вовлекают учащихся и играют важную роль в развитии их компетенций. Результаты обучения, представленные в виде перечня универсальных и профессиональных компетенций, определены для каждой специальности в Федеральных образовательных стандартах высшего образования. Например, универсальные компетенции в Федеральном

образовательном стандарте для студентов факультета иностранных языков 3++ включают системное и критическое мышление, умение работать в команде и лидерские качества, разработку и реализацию проектов, коммуникацию, межкультурное общение, самоуправление и саморазвитие [6]. Инструменты микрообучения могут помочь студентам приобрести и развить другие универсальные компетенции, упомянутые выше.

Ниже кратко описаны возможные формы и средства микрообучения, используемые при обучении иностранному языку. Одним из инструментов микрообучения, который может быть успешно использован на занятиях по иностранному языку, является digital storytelling - цифровое рассказывание историй. Это практика написания коротких рассказов с использованием технологии, которая объединяет визуальные, звуковые и вербальные компоненты для привлечения аудитории. Цифровой сторителлинг может применяться преподавателем как метод представления актуальной информации или как индивидуальный или групповой проект учащихся [7].

Цифровое рассказывание историй как метод обучения соответствует одиннадцати принципам цифровой дидактики, изложенным в проекте Профессионального цифрового образования и обучения, а именно: полимодальность, персонализированное обучение, гибкость, сотрудничество, осуществимость, обучение на практике и т.д. [7;8;9].

Веб-квесты - еще один важный инструмент микрообучения при обучении иностранным языкам. Они проводятся в рамках проблемного и игрового подходов. В целом веб-квест - это дидактическая цифровая технология, которая позволяет преподавателю организовать поисковую деятельность учащихся в рамках определенных параметров.

Веб-квест необходим для развития независимого мышления, определения и решения проблем на основе применения полученных знаний, установления причинно-следственных связей и прогнозирования результатов. В контексте микрообучения веб-квест должен быть ограничен по времени (как часть урока или последовательности обучения). Это может быть основано на таких задачах, как создание глоссария /определение ключевых слов, уточнение информации, подробное изложение или обобщение информации, составление выводов, оценка фактов/ действий / персонажей игроков и т.д.

Эффективными формами микрообучения для повышения лексической компетенции студентов можно считать презентацию мемов, микродискуссию, интерактивное письмо, интерактивную семантизацию (рецензирование).

Микрообучение все чаще используется в преподавании английского языка для разнообразия учебной программы, предотвращения умственного переутомления преподавателей и учащихся и повышения вовлеченности учащихся в занятия. Методы микрообучения предлагаются в качестве вспомогательного инструмента для развития как лингвистических, так и универсальных компетенций.

Список использованной литературы:

1. Semingson P., Crosslin M., Dellinger J. Microlearning as a Tool to Engage Students in Online and Blended Learning // SITE 2015 Proceedings, vol. 2015, no.1, 2015, pp.474 – 479.
2. Ziatdinov R., Cilliers J. Generation Alpha: Understanding the Next Cohort of University Students // European Journal of Contemporary Education, vol.10, no.3, 2021, pp.783 – 789.
3. Raja R., Nagasubramani P.C. Impact of Modern Technology in Education // Journal of Applied and Advanced Research, vol. 3, suppl.1, 2018, pp.33-35.
4. Miller G. A. The Magical Number Seven, plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information // Psychological Review, vol.63, 1956, pp.81-97. Retrieved from <http://psychclassics.yorku.ca/Miller/>
5. Gobet F. Chunking Models of Expertise: Implications for Education // Applied Cognitive Psychology, vol. 19, issue 2, 2005, pp.183 – 204.
6. Kudinova O.A., Kudinova V.I. Fiction literature as a means of developing critical thinking and both universal and general cultural competences of undergraduates // ICERI2020 Proceedings, 2020, pp. 4877-4885.
7. Kudinova O.A. Digital storytelling in an educational environment // International Journal of Advanced Studies in Language and Communication. St. Louis, Missouri, USA. № 2, 2002, pp. 25-28.
8. Kudinova V., Kudinova O., Kondratenko N. Digital humanities as a way of teaching disciplines of philological series // ICERI2021 Proceedings, 2021, pp. 3846-3851.
9. Kudinova O.A., Kudinova V.I. Digital technologies introduction in teaching foreign languages by the example of using mobile applications // Modern Studies of Social Issues, vol. 13, № 4, part 2, 2021, pp. 544-557.

МЕСТО МИКРООБУЧЕНИЯ В СИСТЕМНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кудинова Ольга Андреевна

Тульский государственный педагогический университет

им. Л.Н. Толстого Тула, Россия

walwow@bk.ru

Аннотация: статья посвящена вопросам микрообучения и особенностям дидактического компонента микроконтента в контексте интеграции образовательного процесса в цифровое поле

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, микрообучение, микроконтент, цифровые инструменты

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года изложены в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474. Среди текущих приоритетов по развитию страны – выведение качества